

Декомпозиция международной цепи поставок товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности

Гетман А. Г.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; agetman@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье обоснована необходимость выделения в международной цепи поставки в качестве специфического товара — продукта, содержащего объект интеллектуальной собственности, со своей особенной структурой, законодательной базой, механизмом регулирования, объектами и субъектами и возникающими специфическими логистическими рисками.

Цель: выделить в области международных цепей поставок специфический товар — продукт, содержащий объект интеллектуальной собственности, описать основные его особенности, предложить дальнейшее направление развития теории логистики применительно к обработке подобных продуктов.

Материалы и методы: теоретические основы в области управления международными цепями поставок, действующее таможенное законодательство ЕАЭС и национальное законодательство, регулирующее перемещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, метод декомпозиции.

Результаты: с помощью метода декомпозиции разработана многоуровневая структура международной цепи поставок товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.

Заключение: определены основные направления развития теоретических и методических основ в логистике — в области международной цепи поставок специфического товара — продукта, содержащего объекты интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; логистика; логистический риск; международная цепь поставки товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, государственное регулирование

Decomposition of the International Chain of Deliveries of the Goods Containing Intellectual Property Items

Anastasia G. Getman

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPА), Saint-Petersburg, Russian Federation; agetman@mail.ru

ABSTRACT

The article substantiates the need to distinguish in the international chain of supply of goods as a specific product—a product containing an object of intellectual property, with its special structure, legal framework, regulatory mechanism, objects and subjects.

The purpose: to identify in the field of international supply chains of goods specific product — a product containing an object of intellectual property, to highlight its main features, to propose a further direction of the theory.

Materials and methods: the theoretical basis of the essence of the international supply chain, and the current customs legislation of the EAEU, national legislation in respect of goods containing intellectual property, the method of decomposition, system's analysis method.

The results: the multilevel structure of the international supply chain of goods containing intellectual property objects is developed with the help of decomposition method.

Conclusion: the main directions of development of theoretical and methodological foundations in the logistics system — in terms of the international supply chain of a specific product — a product containing intellectual property, requires further research.

Keywords: intellectual property, logistics, logistic risk, international supply chain of goods containing intellectual property, government regulation

Международная цепь поставки товаров является сложным объектом, который состоит из множества взаимосвязанных процессов, в том числе, и логистических. Каждому участнику этих процессов важно минимизировать свои риски и добиться максимальных показателей экономической эффективности. Операционная сложность логистики в целом определяется различными подкатегориями, в том числе, зависит от характеристик конкретного продукта [3, с. 53].

Одной из особенных категорий продуктов являются товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности. Товарный поток, содержащий объект интеллектуальной собственности (ОИС), обладает определенными особенностями, свойствами и логистическими рисками, обусловленными характеристиками самого объекта интеллектуальной собственности [1, с. 66]. В этой связи при выборе его в качестве объекта внешнеторговой сделки необходимо провести анализ возможных логистических рисков, которые необходимо учесть и минимизировать, так как товары, содержащие ОИС, подлежат дополнительному контролю, а в случае несоблюдения прав интеллектуальной собственности возникает риск приостановления выпуска товаров, задержка сроков и, как следствие, дополнительные временные и финансовые затраты в цепи. В научной литературе отдельными авторами рассматриваются особенности международной цепи поставок специфических товаров. Однако до настоящего времени с научной точки зрения отдельно не исследовались особенности международной цепи поставок товара, содержащего объекты интеллектуальной собственности. Между тем этот товар необходимо выделять отдельно по нескольким причинам, которые обусловлены его уникальностью:

- в отношении объектов интеллектуальной собственности предусмотрена их регистрация на территории РФ, предоставляющая защиту исключительных прав правообладателям;
- в отношении зарегистрированных на территории РФ объектов интеллектуальной собственности предусмотрена регистрация в таможенном реестре для принятия мер таможенными органами по защите исключительных прав правообладателя;
- в отношении перемещения через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, утвержден отдельный механизм действий таможенных органов;
- в отношении фактов незаконного использования объектов интеллектуальной собственности предусмотрена административная и уголовная ответственность;
- для решения вопросов о защите объектов интеллектуальной собственности действует специально созданный суд;
- при содержании интеллектуальной собственности в товаре повышается стоимость самого товара;
- интеллектуальная собственность сама по себе не является товаром, а за использование интеллектуальной собственности установлены платежи.

Таким образом, необходимо выделять в отдельный сегмент международной цепи поставок специфический товар-продукт, содержащий объекты интеллектуальной собственности. Если говорить о целостном понимании цепи поставок специфического товара, как особой системы, необходимо рассмотреть с одной стороны — всех участников этой цепи (субъектный подход), с другой стороны — исследовать объекты интеллектуальной собственности, накладывающие своим содержанием в товаре специфичность ему (объектный подход) и с третьей — для исследования характера связей между элементами всей системы необходимо применить метод декомпозиции с целью изучения всего процесса (процессный подход).

На рис. 1 представлена декомпозиция международной цепи поставок с учетом выделения объектов и субъектов, основных принципов и государственных инструментов логистической системы международной цепи поставок специфического товара — продукта, содержащего объекты интеллектуальной собственности, выделены основные риски в этой области. Блоки: возникающие риски (3), государственное регулирование (4) и принципы осуществления (5) относятся к процессному подходу. Они раскрывают специфику действий в отношении международной цепи поставок товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты в представленной схеме относятся к объектному подходу.

Рис. 1. Декомпозиция международной цепи поставок товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности

Fig. 1. Decomposition of the international chain of deliveries of the goods containing intellectual property items

На рис. 2 раскрыт субъектный подход к международной цепи поставок специфического товара, содержащего объект интеллектуальной собственности, который позволит свести к одному целому все сегменты блока системы и определить основных участников цепи. Рассмотрим более детально место и роль каждого участника (субъектный подход), т. е. субъекта во взаимосвязи с объектом (см. рис. 2).

1. Правообладатель (его представитель). В соответствии со ст. 1229 ГК РФ¹ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, является правообладателем. Он вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Статья 44 Конституции РФ закрепила право каждого на свободу создания и защиту интеллектуальной собственности. Процедура защиты своих интеллектуальных прав при перемещении товаров, содержащих объект интеллектуальной собственности, заключена в использовании инструмента — таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, который позволяет применять процедуру приостановления выпуска товаров до 20 рабочих дней для подтверждения наличия признаков контрафактности товара. Эта процедура носит заявительный характер и, по

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.

Рис. 2. Международная цепь поставки товаров, содержащих ОИС (субъектный подход)
 Fig. 2. The international chain of delivery of the goods supporting intellectual property items (subject approach)

сути — весь механизм и представленная на рис. 1 круговая схема начинается именно с правообладателя (или его законного представителя). Дальнейший порядок действий подробно описан в Таможенном кодексе ЕАЭС¹ (гл. 52) и Федеральном законе № 289-ФЗ².

2. Продавец товара.

Лицо, которое, в соответствии с внешнеторговым контрактом является продавцом товара, имеет ряд обязанностей в части предоставления информации о своем товаре. Так, в случае если товар содержит объект интеллектуальной собственности и поставляется с официального производства легальной продукции, то во внешнеторговом контракте в обязательном порядке указывается информация обо всех лицензионных платежах и порядке их уплаты.

Ключевой логистической функцией в производстве является логистическое обеспечение (поддержка) производственных процедур [2, с. 132]. С точки зрения обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности со стороны производителя необходимо принять исчерпывающие меры, направленные на соблюдение этих прав, а именно: заключать внешнеторговые сделки с товарами с соблюдением интеллектуальных прав; заключать лицензионные договоры на использование объектов интеллектуальной собственности, содержащиеся в товаре, являющимся предметом сделки; заключать внешнеторговые сделки с указанием сведений о лицензионных платежах.

3. Экспедитор.

Деятельность экспедитора связана с оказанием услуг грузоотправителям и грузополучателям и организацией доставки грузов с использованием транспортного средства³. В соответствии с законодательством РФ, экспедитором является лицо,

¹ Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза).

² Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018 № 289 «О таможенном регулировании в РФ и о внесении в отдельные законодательные акты РФ», гл. 57.

³ <https://cargolink.ru/ls/blog/96.html>.

выполняющее или организующее выполнение определенных договором транспортной экспедиции транспортно-экспедиционных услуг¹.

К основным функциям экспедитора относятся: заключение договора с перевозчиком; организация фрахтования транспортных средств; контроль экспедиторской маркировки грузов и пломбирования перевозочных средств и помещений хранения; отслеживание хода выполнения всех работ, связанных с грузом (т. е. погрузочных, перегрузочных и т. д.); оформление товарно-транспортных и других сопроводительных документов, грузовых таможенных деклараций и других документов для таможенной очистки грузов; расчет транспортных платежей и сборов и др.

При приеме груза экспедитор обязан проверить достоверность представленных клиентом необходимых документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения экспедитором обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, после чего выдать клиенту экспедиторский документ и представить клиенту оригиналы договоров, заключенных экспедитором в соответствии с договором транспортной экспедиции от имени клиента на основании выданной им доверенности².

Основные экспедиторские документы законодательно утверждены (поручение экспедитору, экспедиторская расписка, складская расписка), и каждая форма документа содержит графу «Маркировка», в которой должна указываться информация о маркировке груза в соответствии с законодательством Российской Федерации³. Отдельных требований необходимости указания сведения об объектах интеллектуальной собственности не установлено. Вместе с тем уже в декларации на товары обязанность по предоставлению этих сведений закреплена. Кроме того, при отсутствии сведений об имеющихся в товаре объектах интеллектуальной собственности высока вероятность отнесения данной партии товара к «рисковым», из этого вытекает возможность применения инструментов системы управления рисками. 4. Покупатель (получатель товара).

Получателем товара в общем порядке может быть любое лицо, которое выполняет требования, относящиеся к декларанту. Эти требования утверждены таможенным законодательством⁴. При декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для выпуска товаров, декларант вправе, в том числе, осматривать и измерять подлежащие декларированию им товары, в том числе до подачи таможенной декларации; с разрешения таможенного органа брать пробы и образцы подлежащих декларированию им товаров, ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации. То есть у него имеется возможность выявить признаки нарушения прав интеллектуальной собственности до подачи таможенной декларации и, в соответствии с порядком, определенным ст. 113 Федерального закона № 289-ФЗ, заявить процедуру уничтожения товара.

Уже при декларировании товаров и совершении иных таможенных операций декларант обязан вместе с декларацией представить в таможенный орган необходимые документы и сведения, в том числе, подтверждающие соблюдение прав интеллектуальной собственности. В качестве декларанта также может выступать уполномоченный экономический оператор, имеющий право на специальные упро-

¹ Постановление Правительства РФ от 08.09.2006 № 554 «Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности».

² Федеральный закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О транспортно-экспедиционной деятельности».

³ Приказ Минтранса РФ от 11.02.2008 № 23 «Об утверждении Порядка оформления и форм экспедиторских документов».

⁴ Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза), ст. 127.

щения при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля. Таможенным кодексом¹ определено, что уполномоченным экономическим оператором может быть любое юридическое лицо, вовлеченное в международное движение товарных потоков и признанное таможенным органом государства-члена Союза как соответствующее стандартам безопасности Всемирной таможенной организации. К ним могут относиться производители, импортеры, экспортеры, брокеры, перевозчики, консолидаторы и пр., включенные при соблюдении определенных условий в соответствующий реестр.

Роль уполномоченного экономического оператора в необходимости обеспечения безопасности цепи поставки товаров появляется с момента проверки документов и сведений, погрузки, транспортировки товаров и таможенного декларирования и складирования. В случае выявления признаков контрафактности товаров, выпуск таких товаров будет приостановлен. Товар в соответствии с таможенным законодательством будет приобретать логистические издержки.

5. Федеральная таможенная служба России.

Таможенные органы, выполняя свои основные функции (ст. 351 ТК ЕАЭС), среди которых — защита прав на объекты интеллектуальной собственности на таможенной территории Союза, являются ключевым звеном в обеспечении защиты прав интеллектуальной собственности. Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности в пределах своей компетенции является относительно новой самостоятельной функцией таможенных органов, которая с 2004 г. была закреплена Таможенным кодексом РФ (п. 5 ст. 403).

Интеллектуальная собственность представляет собой регулирование правом отношений, связанных с использованием и защитой объектов интеллектуальной деятельности. Для таможенных целей интеллектуальная собственность рассматривается как объект международной торговли, а ее защита является, по сути дела, одной из форм внешнеторгового регулирования. Таможенные органы принимают меры в соответствии со ст. 327 ТК ЕАЭС по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, связанные с приостановлением срока выпуска товаров. Так, таможенные органы, при принятии решения о приостановлении выпуска такого товара, обязаны уведомить об этом участника ВЭД и правообладателя. При этом в случае, если контрафактность товара не подтвердится решением судебного органа, возместить все издержки участнику ВЭД обязан сам правообладатель.

При получении заявления от правообладателя (его представителя) о необходимости принять меры по защите его исключительных прав, таможенные органы обязаны возбудить дело об административном правонарушении (АП) по профильным статьям: ч. 1. ст. 7.12, ч. 1. ст. 14.10². В случае поступления заявления или иной информации, подтверждающей наличие признаков уголовного преступления³, таможенные органы не уполномочены возбуждать уголовные дела по этому профилю и передают материалы дела в соответствующие иные контролирующие органы.

6. Иные контролирующие (компетентные) органы.

В целом можно отметить, что существенная активизация деятельности контролирующих и правоохранительных органов в сфере противодействия обороту контрафактной продукции, наблюдаемая с середины прошлого десятилетия, привела к резкому сокращению доли контрафактной продукции по основным объектам

¹ Там же, ст. 430.

² Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 02.10.2018).

³ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018), ст. 146 и ст. 180.

правовой охраны¹ в их общем товарообороте. Однако, несмотря на снижение этой доли, с учетом возросшей капитализации российского товарного рынка, суммарные потери правообладателей в стоимостном выражении имеют тенденцию к росту.

Таможенное законодательство Союза прямо предусматривает возможность обращения правообладателя (его представителя) за защитой своих прав непосредственно в судебные или иные компетентные органы. Это могут быть: органы прокуратуры, УФАС, МВД России, Роспотребнадзор. В случае постановки вопроса со стороны правообладателя в виде заявления о нарушении своих гражданских прав, вызванных перемещением через таможенную границу лицом контрафактного товара, правообладатель должен обратиться в судебные органы. Поводов может быть несколько: необращение в таможенные органы, например, ввиду недоверия; выявление признаков уголовного преступления и, как следствие, передача таможенными органами по подследственности; в случае желая взыскать суммы с участника ВЭД — потенциального нарушителя его интеллектуальных прав в соответствии с ГК РФ компенсации, в том числе, с последующим уничтожением оборудования, на котором производился контрафакт. Однако следует заметить, что такие случаи практически не встречаются. Это может объясняться как раз фактом того, что таможенные органы реализуют свои функции должным образом.

7. Судебные органы.

В Российской Федерации подтвердить факт контрафактности товара вправе только судебные органы. Федеральным конституционным законом от 06.12.2011 № 4-ФКЗ в системе арбитражных судов создан Суд по интеллектуальным правам. Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций.

В своей практике судебные органы опираются на представленные доказательства в суде сторон, однако, могут самостоятельно принять решение о признаках контрафактности. ВАС разъяснил, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы².

Еще одной категорией, которая не вошла в схему, в связи с ее неоднозначностью включения — владельцы склада и лица, отвечающие за складирование товаров. Эта категория включается в процесс не во всех случаях, однако, когда возникает такая необходимость, то владельцы складов так же выступают заинтересованным лицом. Во-первых, в случае применения процедуры приостановления выпуска товаров, товары, как было указано выше, приобретают либо сохраняют статус находящихся на временном хранении. Во-вторых, если товар хранится на складе, а в отношении этого товара возбуждено дело об АП по подозрению в контрафактности товара, владелец склада обязан предоставить доступ к этому товару и обеспечить проведение всех предусмотренных законодательством РФ мероприятий.

Рассмотрев участников процесса международной цепи поставок специфического товара, содержащего объекты интеллектуальной собственности, важно изучить сам специфический товар, применив объектный метод (рис. 3). Следует отметить, что в соответствии с ГК РФ (ч. 4) к объектам интеллектуальной собственности относятся, помимо представленных, большое количество объектов, но, только в отношении приведенных на рис. 3 объектов, разработаны основы всех составляющих

¹ К основным объектам правовой охраны, в сфере использования, в которых чаще всего встречается контрафактная продукция, можно отнести средства индивидуализации и объекты авторских и смежных прав.

² Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».

цепи: законодательство, участники, механизм действий, ответственность, расчет уплаты платежей. Многие вопросы не урегулированы и не приведены к единству понимания, что и является целью исследования. Остальные объекты интеллектуальной собственности требуют дальнейшего изучения и проработки — например, товары, одновременно содержащие объекты интеллектуальной собственности и подпадающие под действие экспортного контроля и др. То есть, любой товар, содержащий перечисленный выше объект интеллектуальной собственности, будет относиться к объекту рассматриваемой декомпозиции.

Рис. 3. Объектный подход к международной цепи поставок товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности

Fig. 3. Object approach to the international chain of deliveries of the goods containing intellectual property items

Рассмотрение в отдельности всех сегментов дает понимание всей сложности и многоуровневости той части логистической системы поставок товаров, которая относится к продукции, содержащей объекты интеллектуальной собственности. И с этой позиции рассмотрение цепи с позиции объектного, субъектного и процессного подхода позволяет всесторонне рассмотреть цепь поставок специфического товара, обозначив дальнейшие направления исследования.

Как показал анализ места субъектов в международной цепи поставок, каждый из них является заинтересованной стороной и, в зависимости от этапа перемещения цепи поставки, обладает определенными *рисками* (рис. 4).

На рис. 4 представлена классификация основных рисков, возникающих в международной цепи в зависимости от вида субъекта. Так, отдельные субъекты связаны с одним риском, минимизация которого зависит от взвешенных действий и наличия полной информации о товаре (например, перевозчик), другие должны раз-

Рис. 4. Риски субъектов международной цепи поставок товаров, содержащих ОИС
 Fig. 4. Risks of subjects of the international chain of deliveries of the goods containing intellectual property items

работать целую программу, направленную на их минимизацию (например, получатель товара).

А если говорить о последствиях рисков, то их можно разделить на экономические и не носящие экономического характера. К экономическим рискам получателя можно отнести простой товара на складе, срыв сроков контракта, потерю товара в связи с признанием его контрафактным. Со стороны государства это невключение лицензионных платежей в структуру таможенной стоимости, являющейся основой для начисления таможенных платежей. Неэкономические риски связаны с подрывом репутации (со стороны правообладателя) или ввозом недоброкачественного, опасного для жизни и здоровья товара. Отметим, что минимизация этих рисков напрямую зависит от проведения упреждающих мероприятий, к которым можно отнести, прежде всего, указание развернутой информации о товаре и документах, подтверждающих соблюдение прав интеллектуальной собственности.

Государственное регулирование международной цепи поставки рассмотренных товаров включает в себя несколько направлений.

1. Регистрация объекта интеллектуальной собственности на территории РФ. Это направление крайне важно, так как право на объект интеллектуальной собственности (за исключением авторского права) возникает с момента регистрации

этого объекта в федеральном органе исполнительной власти в области интеллектуальной собственности — в Роспатенте.

2. Регистрация объекта интеллектуальной собственности в таможенном реестре ФТС России. При условии включения ОИС в таможенный реестр у таможенных органов возникает обязанность по принятию мер, предусмотренных ТК ЕАЭС, в отношении товаров, их содержащих.
3. Принятие мер таможенными органами в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, внесенные в таможенный реестр. Принятие мер таможенными органами в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в таможенный реестр, но обладающих признаками контрафактных (289-ФЗ).
4. Проведение просветительской работы с участниками рынка о данных таможенного реестра, о необходимых разрешительных документах, об отдельных графах декларации на товары, сведения о которых представляются таможенным органам. В завершении анализа декомпозиции необходимо остановиться на основных *принципах организации* международной цепи поставок товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности:
 1. Предоставление при международной поставке государственным контролирующим органам (в том числе таможенным) полной информации об имеющихся объектах интеллектуальной собственности, имеющих непосредственное отношение к товару.
 2. Получение участниками внешнеторговой сделки необходимых документов, подтверждающих соблюдение прав интеллектуальной собственности (Свидетельство Роспатента, лицензионный договор или договор об уступке).
 3. Выполнение государственными контролирующими органами, выступающими от имени государства, международных обязательств в области интеллектуальной собственности.
 4. Предоставление государством заинтересованным лицам права доказывания своих прав на объект интеллектуальной собственности.
 5. Постоянная оценка всеми заинтересованными лицами ситуации на рынке, связанной с оборотом контрафактных товаров.
 6. Выработка на уровне государства решений на основе анализа и оценки показателей по выявлению контрафактных товаров при перемещении через таможенную границу Союза. (Так, в ФТС России существует контрольный показатель эффективности деятельности таможенных органов по выявлению контрафактной продукции.)

Применение данных принципов в организации международной цепи поставок товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, помогает в решении таких задач, как:

- сокращение временных и финансовых издержек со стороны участников ВЭД;
- повышение эффективности деятельности таможенных органов по предоставлению государственной услуги по ведению таможенного реестра и по совершению таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Союза товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности;
- повышение ответственности правообладателей по участию в процессах, связанных с задержанием товаров, обладающих признаками контрафактных на всех этапах его выявления (подача декларации на товар, проведение экспертизы, участие в судебном разбирательстве).

Метод декомпозиции позволил провести анализ прав и обязанностей всех участников этого процесса с целью минимизирования логистических издержек, с одной стороны, и повышения эффективности деятельности по недопущению перемещения контрафактной продукции через таможенную территорию Союза — с другой. Не-

обходимость эффективной защиты интеллектуальной собственности обусловлена обязанностью государства охранять здоровье населения, не допускать нанесения морального вреда потребителю, увеличивать налоговые поступления, способствовать высокой инвестиционной активности иностранных правообладателей на основе формирования платформы для отсутствия недобросовестной конкуренции на товарном рынке.

Литература

1. *Гетман А. Г.* Актуальные вопросы управления рисками в международных цепях поставок товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности // Управленческое консультирование. 2018. № 10. С. 64–69.
2. *Лукинский В. С., Лукинский В. В., Плетнева Н. Г.* Логистика и управление цепями поставок: Учебник и практикум. М. : Юрайт, 2016.
3. *Управление цепями поставок: Справочник* издательства Gower / под ред. Дж. Гатторны (ред. Р. Огулин, М. Рейнольдс) ; пер. с 5-го англ. изд. М. : ИНФРА-М, 2008.

Об авторе:

Гетман Анастасия Геннадьевна, доцент кафедры таможенного администрирования Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат экономических наук; agetman@mail.ru

References

1. Getman A. G. Topical issues of risk management in the international chains of deliveries of the goods containing intellectual property items // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2018. N 10. P. 64–69. (In rus)
2. Lukinsky V. S, Lukinsky V.V., Pletneva N.G. Logistics and management of chains of deliveries. Textbook and practicum. M. : Urait, 2016. (In rus)
3. Gower handbook of supply chain management / Under the editorship of J. Gattorna (an edition R. Ogulin, M. Reynolds); translation from English. M. : INFRA-M, 2008. (In rus)

About the author:

Anastasia G. Getman, Associate Professor of the Chair of Customs Administration of North-West Institute of Management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Economics; agetman@mail.ru